

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ SYÝASY-JEMGYÝETÇILIK GARAÝYŞLARY WE DURMUŞY GOŞGULARYNYŇ BEÝANY

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogly

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet pedagogika instituty Filologiya fakulteti Türkmen dili we edebiyaty ýönelişi 2-nji kurs talyby
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19383677>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 14-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2026 yil

KEY WORDS

Magtymguly Pyragy, türkmen edebiyaty, syýasy-jemgyýetçilik garaýyşlar, sosial deňsizlik, garyplyk, zähmetkeş halk, han-begler, ruhanylar, jemgyýet gurluşy, türkmen nusgawy edebiyaty.

ABSTRACT

Bu makalada Magtymguly Pyragy döredijiligindäki syýasy-jemgyýetçilik garaýyşlar seljerilýär. Şahyryň ýaşan döwründäki jemgyýetçilik ýagdaýy, sosial deňsizlik, halkyň ýaşayş durmuşy we dürli jemgyýet gatlaklarynyň gatnaşyklary barada giňişleýin maglumat berilýär. Şeýle hem şahyr eserlerinde garyp-gasarlaryň ýagdaýyny, zähmetkeş halkyň horlanmagyny hem-de ýerli han-begleriň, ruhanylaryň edýän adalatsyzlyklaryny çeper usulda beýan edýär. Makalada Magtymgulynyň halk bähbitlerini goramakdaky orny, onuň döredijiliginiň türkmen jemgyýetçilik aňynyň ösüşine ýetiren täsiri hem görkezilýär. Şahyr jemgyýetde adalatlylygyny, agzybirligiň we ýagşy ýaşayşyň bolmagyny arzuw edip, halkyň geljegi barada umytly garaýyşlary öňe sürýär.

Magtymguly ýaşan jemgyýeti, onuň umumy ýagdaýy, gatlaklaryň gurluşy, gatlaklaryň tutýan orunlary, şahsyýetiň jemgyýete bolan gatnaşygy, şol döwürde dowam eden ezilişiň, zulumsütemiň sebäpleri, halkyň geljekki ýaşayşy barada köp oýlanypdyr. Ol XVIII asyr türkmen durmuşynyň ýüze çykaran soraglaryna dogry jogap bermäge, olary başardygyça dogry düşündirmäge çalşypdyr. Şonda şahyr köplenç durmuş hakykatyndan ugur alypdyr. Ýöne şol döwürde jemgyýetiň ösüş derejesiniň, ylmyň, medeniýetiň umumy ýagdaýynyň pesligi, ýurtda dini ideologiýanyň höküm sürmegi, türkmen halkynyň dünýäniň beýleki halklary, ilkinji nobatda bolsa, Ýewropa ýurtlary bilen ýakyndan aragatnaşygynyň bolmazlygy bu meseläni çylşyrymlaşdyrypdyr, kä zatlara dogry akyl ýetirmäge mümkinçilik bermändir. Her halda, Magtymguly bütin döredijiliginiň dowamynda şol meseleler bilen ýakyndan gyzyklanypdyr, olar barada özüçe pikir ýöredipdir.

Şahyr ýaşan jemgyýetiniň iki uly topara, ýagny barly ýokary gatlak wekillerine we garyp zähmetkeş köpçüligine bölünýändigine, olaryň bähbitleriniň deň gelmeýändigine, az sanly ýokary gatlak wekilleriniň elinde öndürilýän önümleriň köpüsiniň jemlenýändigine, garyp-gasarlaryň paýyna bolsa ondan ujypsyz paý ýetýändigine düşünişdir. Ol bu barada köp sygyrlarynda pikir ýöredipdir. Muňa onuň “Ili gözlär”, “Maly bolmasa”, “Golda bary bolmasa”, “Ýat bolar”, “Garyplyk”, “Iş bolmaz” we beýleki goşgularyny mysal görkezmek bolar. Şahyr ýaşan döwürde dowam eden sosial deňsizligi şeýle suratlandyrýar:

Kim nan tapmaz iýmäge,

Kim ýer tapmaz goýmaga,

Kim don tapmaz geýmäge,

Kim tirme şaly gözlär.

Ýene bir mysal:

Kimseler döwletmen, kimseler garyp,

Kimseler haýr edip, zekatyn berip,

Kimseler ömründe nan diýip ýörip,

Kimselerde ýassyk, düşek, aş bolmaz.

Ýüz-münlerçe ýeňi ýoluklary garyplyk, ýeter-ýetmezlik basmarlaýar. Olaryň görýän günü çekip-çydardan agyr bolupdyr. Şahyr aýtmyşlaýyn, şol döwürde ol derdiň dermany tapylmandyr:

Garyplyk bir dertdir-adam öldürmez,

Öldürmese, dirilikde güldürmez.

Magtymguly türkmen nusgawy edebiýatynyň taryhynda ilkinji bolup, garyby bitewi keşp görnüşinde çeper döredijilige girizdi, onuň ruhy dünýäsini, tutuş keşbini açyp görkezmege başardy. Şol keşp onuň eserlerinde başdan ahyra çenli hereket edýär. Ony şahyr şeýle suratlandyrýar:

Garyp aýak ýalaň, kendir guşakdyr,

Bir märekä barsa orny aşakdyr,

Garyplar at münüp, depse – eşekdir,

Döwletliler eşek münse, at bolar.

Maddy tarapdan hernäçe horluk çekse-de, ýykma-ýykylma güngüzeranyny dolandyrsa-da, sanda-salada görülmese-de, garybyň ruhy dünýäsiniň baýdygyna, onuň jemgyýeti herekete getirýän esasy güýç bolup durýandygyna şahyr göz ýetiripdir. Ol garybyň çekip-çydardan agyr horluk, zulum-sütem, tozgunçylyk görýändigine gynanýar, olara duýgudaşlyk bildirýär. “Garyp, sen ýyglama şir dek bolarsen” diýip, göwünlik berýär:

Gam çekme, garyp adam,

Begler-şalar galmazlar!

Azym-azym şäherler,

Ak otaglar galmazlar.

Ýene-de bir mysal:

Magtymguly, garyplaryň gözýaşy,

Daglary ýandyryp, erider daşy.

Şahyr hemişe garyp-gasarlaryň tarapyny tutup çykyş edýär. Şonda ol keseki ýurt basybalyjylary bilen ýerli han-begler bilen-de, yslam dini bilen-de, ruhanylar bilen-de çaknyşmaly we ýüzbe-ýüz durmaly bolupdyr. Magtymguly olaryň gara güýçlerinden heder etmändir. Olaryň etmişlerini, nädogry hereketlerini ýüzlerine basypdyr. Garamaýak halkyň

bähibitlerini gorapdyr, olara arka durupdyr. Şeýle hem olaryň aýdyp bilmedik zatlaryny aýdyp beripdir, düşünmedik zatlaryny düşündirmäge synanyşypdyr, arzuw-umytlaryny, geljege bolan ynamly garaýyşlaryny beýan edipdir. Şahyr hemişe “Iliň güýji – siliň güýji” diýen dana sözlerden ugur alypdyr. Şu aýdylanlary onuň “Döke başlady”, “Gaça başlady”, “Zaman bolmady”, “Aý-günüňiz batmaga”, “Yhsan kaýsy bilinmez”, “Dag-u hasratdan nyşan”, “Galdy, neýläýin” we beýleki goşgularynda görmek bolýar. Şahyr halkyň şol döwürdäki durmuşyny şeýle suratlandyrýar:

Gömüldi derýalar, ýykyldy daglar,
Ýetimler göz ýaşyn döke başlady.
Orramsydan bolan haramhor begler,
Ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady.
Zalymlar mazluma syrtyň gabardyp,
Gamçysyndan ganlar dama başlady.

Ýene-de bir mysal:

Mertler namart boldy, namart mert boldy,
Gurtlar peşe boldy, peşe gurt boldy,
Ýurtlar weýran boldy, zyndan ýurt boldy,
Şum pelek leşgerin saldy neýläýin.

Ýurdy talamakda, il-güni horlamakda ruhanylar hem keseki ýurt basybalýjylaryndan, ýerli han-beglerden pes oturmaýarlar. Şahyr olaryň alyp baran adalatsyz işlerini, açgözdüklerini, parahorduklaryny, öz işlerine amal etmeýändigini ýazgarýar:

Işanlary her gapyda tapylar,
Mollalarna ýok myjabat ýapylar,
“Öwlüýä men” diýip jögi sopular,
Gygyryp asmana böke başlady.
Pygamber ornunda oturan kazy,
Para üçin elin aç başlady.

Ine, şonuň üçin hem şahyr “Altmyş ýaşan, ýetmiş ýylky sopular, Az galypdyr Aý-Günüňiz batmaga” diýip, olara ýüzlenýär. Has sadalaşdyryp aýtsak, olara siz zamanasyny geçiren adamlar, siziň döwrüňiz geçdi, indi ýok bolup gitmegiňiz gerek diýýär. Sebäbi olar öz daban azaby bilen gün-güzeran görmän, hemişe halkyň, onda-da garybyň, oňar-oňmazyň malyna göz dikipdirler:

Magtymguly, başa baglap selleler,
Aç böri deý ýortup niçe mollalar,
Halaldan, haramdan ýygnap gallalar,
Her ne tapsa, dynmaý dyka başlady.

Şular ýaly äheňdäki pikirlere esaslanyp, Magtymguly yslam dinini, ruhanýçylygy inkär edipdir, ol dini garaýyşlardan daşda bolupdyr diýip bolmaz. Şahyr öz ýaşan jemgyýetiniň, şol döwrüň ogly.

Şol wagtyň jemgyýetçilik gurluşynyň syýasy ýagdaýy, onda dowam eden kada-kanun, alan ylym-bilimi şahyryň dünýägaraýşynyň emele gelmegine we ösüşine täsir edipdir. Şonuň üçin onuň dini garaýyşlardan halas bolup bilmejekdigi-de öz-özünden düşnüklidir. Hatda ol ençeme dini, sopusylyk mazmunly eserler hem döredipdir. Şahyryň watançylyk, öwüt-nesihat, yşky-söýgi, filosofik tema degişli goşgularynda-da dini garaýyşlar duş gelýär. Eger şeýle bolsa, onda şahyryň edebi mirasyna ýa-da onuň döredijiliginiň haýsydyr bir tarapyna baha beriljek bolnanda, oňa ol dine ynanypmy ýa-da ynanmandyr diýen ýörelgeden çemeleşilmeli däldir. Bu ýerde, ilkinji nobatda, oňuň haýsy gatlagyň bähbitlerinden ugur alyandygy göz önünde tutulmalydyr. Öňde nygtalysy ýaly, Magtymguly hemişe halk bähbitlerinden ugur alypdyr, ýurduň, il-halkyň umumy ýagdaýyny gowulaşdyrmagyň ýollaryny agtarypdyr. Şonda çykalga tapman, birnäçe zatlary düşündirip bilmän, ol kä halatlarda öz pikirlerini dini garaýyşlar bilen-de utgaşdyrmaly bolupdyr. Şeýle ýagdaýlar Gündogar şahyrlarynyň eserlerinde, şol sanda türkmen nusgawy edebiýatynyň taryhynda hem ýygy-ýygydan duş gelýär.

Magtymgulynyň sygyrlarynda dini garaýyşlar nähili peýda bolupdyr? Muňa iki hili ýagdaý sebäp bolupdyr. Birinjiden, şahyr durmuşy dogry suratlandyrmak bilen, onuň nogsanly taraplarynyň deňinden göz ýumup geçip bilmändir, ony bolşy ýaly beýan etmäge çalşypdyr. Şonda ruhanlaryň edýän nädogry işlerine garşy pikirleri hem aýtmaly bolupdyr. Ikinjiden, şahyr sygyrlarynda ruhanlaryň dini kada-kanunlary berjaý etmeýändiklerinden, olaryň adaty adamkärçilik kada-kanunlaryny bozýandyklaryndan, olaryň öz nebisleriniň ugruna gidip, nädogry, galp işleri edýändiklerinden zeýrenipdir. Bu ýerde hem ol ruhanlar bilen çaknyşmaly bolupdyr. Şonda käte şahyr olary inkär etmeklige çenli baryp ýetipdir. Birnäçe wagtlarda muny onuň özüniň duýmadyk bolmagy hem mümkin. Şeýle halatlar çeper döredijiligiň taryhynda başga-da az däl.

Umumylykda alanyňda, Magtymguly özüniň syýasy-jemgyýetçilik garaýyşlary bilen türkmen edebiýatyny baýlaşdyrypdyr. Ol dowam eden nogsanlaryň köpüsine sosial deňsizlik, synpy deňsizlik sebäp bolýar diýip düşündiripdir. Zähmetkeş halkyň horlanmagynda-da, ýurduň tozgun ýagdaýa düşmeginde-de, aşyk-mağşuklaryň biri-birine gowşup bilmezliklerinde-de synpy garşylyklary, sosial deňsizligi aýyplaýar. Dogry, şahyr ýygy-ýygydan dünýäden-de, pelekden-de, ykbaldan-da zeýrenipdir. Ol dünýä “Ýalan, pany, däli talaňçy... dünýä” diýip ýüzlenipdir hem-de onuň gurluşyndan, panylygyndan, täleýiniň, kysmatynyň päsliginden zeýrenipdir:

Dyrnagy demirden talaňçy dünýä,

Işiň ýokdur namys bilen, ar bilen.

Gerdişi keç gahba pelek elinden,

Ertiri şat bolan, öýlän gülmedi.

Ykbalyň oýansa, döwlet ýar bolsa,

Daga azy ursañ, daşy syndyrar.

Magtymgulynyň dünýäden, pelekden, täleýden zeýrenmeleri ondan öňki Gündogar edebiýatyndaky şu babatdan ýazylan eserlere garanyňda, ep-esli aýyl-saýyllaşýar. Şahyr şol zeýrençleri gündelik durmuş ýagdaýlary bilen baglanyşdyrypdyr ýa-da öz döwrüne kybapdaş beýan edipdir. Şonuň üçin şahyryň dünýäden, pelekden, kysmatdan nalaýan goşgularyny durmuşdan üzňe hasaplamak bolmaz.

Geçmişde jemgyýet bilen şahsyýetiň arasynda uly gapma-garşylyklar dowam edipdir. Synpy jemgyýet şahsyýetiň ösmegine, durmuşda öz ornuny tapmagyna ýol bermändir. Adamyň ukyby, başarnygy, jemgyýetde tutýan orny, hatda onuň mertebesi-de baýlyk, mal-mülk bilen ölçenilipdir. Halk nakylýn-da aýdylyşy ýaly, “Geçiň üç – sözün puç, geçiň ýüz – sözün düz” diýen zamana bolupdyr. Bu ýagdaý

Magtymgulynyň-da ýiti nazaryndan sypmandyr. Şahyr bu adalatsyzlyga garşy göreş alyp barypdyr. Ol adam mertebesiniň basgylanmagyna, onuň kemsidilmegine, sanda-salada görülmezligine gynanypdyr. Magtymguly birnäçe goşgularynda bu baradaky garaýyşlaryny beýan edipdir:

Zamana beýledir göze ilmezler,

Her ýigidiň golda bary bolmasa,

Ýüz tümenlik sözün şaýa almazlar,

Her kişiniň ygtybary bolmasa.

Goç ýigidiň ady çykmaz,

Döwleti, maly bolmasa.

Magtymgulynyň syýasy-jemgyýetçilik äheňinde ýazan şygrylary türkmen jemgyýetçilik aňynyň ösüşine uly itergi berdi. Şahyryň döwürdeşleri we şägirtleri özleriniň özboluşly eserleri bilen bu temany has-da baýlaşdyrypdyrlar.

Peýdalanylan edebiýatlar:

1. Beýik şahyr (Magtymguly hakynda eserler ýygındysy).–Aşgabat; TDN, 1959.
2. Magtymguly. Saýlanan eserler, iki tomluk, – Aşgabat; Türkmenistan, 1983.
3. Magtymguly. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2008
4. Magtymguly. Saýlanan eserler. – Aşgabat; TDN, 1957.
5. Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiýaty. – Aşgabat: Magaryf, 1988.

Internet çeşmeleri:

- 1.<https://kitap.gov.tm>
- 2.<https://turkmenportal.com>
- 3.<https://science.gov.tm>
- 4.<https://gollanma.com>